

XASHAKI LAVLAGI BARG SATHINING SHAKLLANISHIDA EKISH MUDDATI VA QO‘SHIMCHA OZIQLANTIRISHNING AHAMIYATI

Ergashev Ibragim Tashkentovich

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети

Xoliqov Askar inatillo o‘g‘li

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0359-3343>

Annotatsiya: Maqolada Samarqand viloyati sug‘oriladigan yerlarda har xil:-10-mart, 20-mart va 1-aprel muddatlarida ekilib, o‘sov davri davomida 4-5 juft barg paydo bo‘lish fazasidan boshlab qo‘shimcha ozuqa sifatida (Mister power, Bio Enerji, Ento Gumin, Gumiya Miks va Kaliy Gumat) biostimulyatorlarni qo‘llab xashaki lavlagining O‘zbekiston 83 navining barg sathining shakllanish dinamikasi ma’lumotlari keltirildi. Ekish muddati 10-martdan 20-martga o‘zgarishi bilan navga bog‘liq holda o‘simlikning maydon birligidagi barg sathining ortishi kuzatilgan bo‘lsa, 1-aprelga o‘zgarishi bilan ushbu ko‘rsatkich 10 va 20-mart muddatlariga nisbatan pasayishi kuzatildi. O‘rganilgan barcha ekish muddatlarida qo‘llanilgan biostimulyatorlarning xashaki lavlagi barg sathining shakllanishiga ta’siri ijobiy bo‘ldi. Eng yuqori ta’sir Mister power qo‘llanilganda aniqlangan bo‘lsa, eng kam ta’sir Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilganda qayd etildi.

Аннотация: В статье представлены данные о динамике формирования листовой поверхности сахарной свеклы сорта «Узбекистан 83», посеянной на орошаемых землях Самаркандской области в разные сроки: 10 марта, 20 марта и 1 апреля, с использованием биостимуляторов в качестве дополнительных питательных веществ (Мистер Пауэр, БиоЭнергетика, Энто Гумин, Гумий Микс и Калий Гумат) в течение вегетационного периода, начиная с фазы появления 4-5 пар листьев. При изменении срока посадки с 10 марта на 20 марта наблюдалось увеличение листовой поверхности растения на единицу

площади в зависимости от сорта, тогда как при изменении на 1 апреля этот показатель снижался по сравнению с 10 и 20 марта. Влияние биостимуляторов, используемых при всех изученных сроках посадки, на формирование листовой поверхности сахарной свеклы было положительным. Наибольший эффект наблюдался при использовании Мистер Пауэр, а наименьший — при использовании биостимулятора Гумата калия.

Annotation: The article presents data on the dynamics of leaf surface formation of the sugar beet variety Uzbekistan 83, sown in irrigated lands of Samarkand region on different dates: March 10, March 20 and April 1, and using biostimulants as additional nutrients (Mister power, Bio Energy, Ento Humin, Gumiy Mix and Kaliy Humat) during the growing season, starting from the phase of the appearance of 4-5 pairs of leaves. With a change in the planting date from March 10 to March 20, an increase in the leaf surface of the plant per unit area was observed depending on the variety, while with a change to April 1, this indicator decreased compared to March 10 and 20. The effect of biostimulants used in all studied planting dates on the formation of the sugar beet leaf surface was positive. The highest effect was observed when using Mister Power, while the lowest effect was observed when using the Potassium Humate biostimulant.

Kalit soʻzlar: xashaki lavlagi, ekish muddati, Oʻzbekiston 83, biostimulyator, Mister power, Bio Enerji, Ento Gumin, Gumiy Miks, Kaliy Gumat, barg sathi.

Ключевые слова: сахарная свекла, срок посадки, Узбекистан 83, биостимулятор, Mister Power, Bio Energy, Ento Humin, Gum Mix, гумат калия, уровень листьев.

Keywords: sugar beet, planting date, Uzbekistan 83, biostimulant, Mister power, Bio Energy, Ento Humin, Gum Mix, Potassium Humate, leaf level.

Xashaki lavlagi urugʻlari 4-5 °S da unib boshlaydi. Qiygʻos unib chiqishi uchun harorat 10 ° S dan kam boʻlmasligi lozim. Yer usti qismi -1-2 ° S sovuqda nobud boʻladi.

Oʻsuv davri 160-180 kun. Qumoq, qumloq tuproqlarda yaxshi oʻsadi. Kislotali, botqoq, shoʻr, shoʻrtob, toshloq tuproqlarda yaxshi oʻsmaydi [2].

Ildizi o‘q ildiz bo‘lib, yaxshi rivojlangan, tuproqqa 1,5-2 metr chuqurlikka chakirib boradi, birinchi yili asosiy ildizi yo‘g ‘onlashib ildizmevaga aylanadi. Xashaki lavlagining ildizmevasi xaltasimon, konussimon, dum aloqovalsimon shaklda, rangi oq, sariq, yashil, pushti rangda bo‘ladi. Bargi oddiy, yirik, bandli, yuzasi tekis, shakli yuraksim on-tuxum sim on bo‘ladi. Birinchi yili 50-80 ta barg rivojlanadi. Ikkinchi yilgi barglarm ayda b o ‘ladi. Poyasi o‘tsimon, sershoxli, qirrali, balandligi 1-1,5 m etr bo‘ladi [1., 3].

O‘simliklarda asosiy organlaridan biri barglardir. Ular ekinlarda fotosintez jarayonini amalga oshirib, organik moddalar hosil qiladi. Barglarning assimilyasion yuzasi o‘lchamlariga bir nechta omillar ta’sir etib, ulardan ekish muddatlari va biostimulyatorlar ham asosiy o‘rin egallaydi. Xashaki lavlagi navlarida barglarning shakllanishi jadvalda keltirilgan.

Xashaki lavlaginng bir gektardagi barg sathi O‘zbekiston 83 navida bir gektardagi barg yuzasining shakllanish ko‘rsatkichi O‘zbekiston yarimqand naviga nisbatan yuqori bo‘lishi kuzatildi. Ildizmeva hosi bo‘lish fazasida O‘zbekiston 83 navining br gektardagi barg sathi ekish muddatlari va biostimulyatorlar ta’sirida 15,05-22,47 ming m²/ga oralig‘lida bo‘ldi.

Barcha variantlarda o‘simlikning ildizmeva hosilqilish fazasidan texnik pishish fazasigacha barg sathi shakllanishi ortib bordi. Ekish muddatiga bog‘liq holda 10-martdan 20-martgacha kechkishi bilan o‘simlikning barg sathi ildizmeva hosil bo‘lish fazasida 3,94 ming m²/ga, qator orasining berkilish fazasida 6,11 ming m²/ga hamda texnik pishish fazasida 3,29 ming m²/ga ortganligi aniqlandi. Ekish muddatining 20-martdan 1-aprelgacha kechikishi bilan ushbu ko‘rsatkich mos ravishda ildizmeva hosil bo‘lish fazasida 4,74 ming m²/ga, qator orasining berkilish fazasida 7,35 ming m²/ga hamda texnik pishish fazasida 4,49 ming m²/ga kamayganligi aniqlandi.

O‘zbekiston 83 navi barcha ekish muddatlarida Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida eng yuqori barg sathi shakllanganligi qayd etildi. Ildizmeva hosil bo‘lish fazasida 10-mart ekish muddatining Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida 17,81 ming m²/ga (nazoratga nisbatan 2,76 ming m²/ga ko‘p) barg sathi shakllangan bo‘lsa, ayni shu ekish muddatining Bio Enerji biostimulyatori

qo‘llanilgan variantida 0,76 ming m²/ga, Ento Gumin biostimulyator qo‘llanilganda 1,50 ming m²/ga, Gumiyy Miks biostimulyatori qo‘llanilganda 1,95 ming m²/ga va Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilganda 2,64 ming m²/ga kam barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Ushbu qonuniyat qator orasining berkilishi hamda texnik pishish fazalarida ham saqlanib qoldi. Jumladan, qator orasining berkilishi fazasining nazorat variantida 23,30 ming m²/ga barg sathi shakllangan bo‘lsa, Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilganda 1,2 ming m²/ga, Gumiyy Miks biostimulyatori qo‘llanilganda 1,49 ming m²/ga, Ento Gumin biostimulyatori qo‘llanilganda 1,65 ming m²/ga, Bio Enerji biostimulyatori qo‘llanilganda 2,88 ming m²/ga hamda Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida esa 3,81 ming m²/ga qo‘shimcha barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Yuqorida keltirib o‘tilganidek texnik pishish fazasida variantlarga mos ravishda barg sathi ortib bordi. Eng yuqori ko‘rsatkich Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida (33,56 ming m²/ga) qayd etilib, ayni shu ekish muddatining nazorat variantiga nisbatan 3,89 ming m²/ga ko‘p barg sathi shakllandi. Eng kam barg sathi Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilgan variantida 30,53 ming m²/ga aniqlandi. Ushbu variantda Mister Power biostimulyator qo‘llanilgan variantga nisbatan 3,03 ming m²/ga kam, nazorat variantiga nisbatan 0,86 ming m²/ga ko‘p barg sathi shakllandi.

Xashaki lavlagining O‘zbekiston 83 navini 20-mart muddatida ekib yetishtirganda biostimulyatorlar qo‘llash natijasida barg sathining shakllanishida variantlarda sezilarli farqlar kuzatildi. Ushbu ekish muddatining ildizmeva hosil bo‘lish fazasidagi nazorat variantida 18,99 ming m²/ga barg sathi shakllangan bo‘lsa, Mister Power, Bio Enerji, Ento Gumin, Gumiyy Miks va Kaliy Gumat biostimulyatorini qo‘llash evaziga mos ravishda 3,48 ming m²/ga, 2,59 ming m²/ga, 1,59 ming m²/ga, 1,02 ming m²/ga hamda 0,79 ming m²/ga qo‘shimcha barg sathi shakllandi. Qator orasining berkilish fazasida qo‘llanilgan biostimulyatorga mos ravishda nazoratga nisbatan 4,79 ming m²/ga, 3,62 ming m²/ga, 2,47 ming m²/ga, 1,87 ming m²/ga va 1,52 ming m²/ga barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Mazkur ekish muddatining texnik pishish fazasida ham barg sathi shakllanishi ortib bordi. Ushbu fazada eng yuqori barg sathi Mister Power biostimulyatori qo‘llanilganda qayd etilib, ayni shu ekish muddatining nazorat variantiga nisbatan 4,29 ming m²/ga ko‘p barg sathi shakllanganligi aniqlandi. Eng kam barg sathi Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilgan variantda 33,91 ming m²/ga (nazoratga nisbatan 0,95 ming m²/ga ko‘p) qayd etildi.

1-jadval Xashaki lavlagi O‘zbekiston 83 navining barg sathi shakllanish dinamikasiga ekish muddati va biostimulyatorlarning ta’siri, ming m²/ga (2022-2024 yillar)

Ekish muddati	Biostimulyator nomi	Ildizmeva hosi bo‘lish	Qator orasining berkilishi	Texnik pishish
10.03	Nazorat	15,05	23,30	29,67
	Mister power	17,81	27,11	33,56
	Bio Enerji	17,05	26,18	32,47
	Ento Gumin	16,31	25,26	31,40
	Gumiy Miks	15,86	24,79	30,89
	Kaliy Gumat	15,67	24,50	30,53
20.03	Nazorat	18,99	29,41	32,96
	Mister power	22,47	34,20	37,25
	Bio Enerji	21,52	33,03	36,05
	Ento Gumin	20,58	31,88	34,88
	Gumiy Miks	20,01	31,28	34,30
	Kaliy Gumat	19,78	30,93	33,91
01.04	Nazorat	14,25	22,06	28,47
	Mister power	16,85	25,65	32,17
	Bio Enerji	16,14	24,77	31,14
	Ento Gumin	15,44	23,91	30,12
	Gumiy Miks	15,01	23,46	29,63
	Kaliy Gumat	14,84	23,20	29,29

O‘zbekiston 83 navini 1-aprel muddatida ekilganda variantlarga mos ravishda 10 va 20-mart muddatlariga nisbatan gektar hisobiagi barg sathi kam shakllandi. Ushbu muddatda ham eng yuqori barg sathi Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida ildizmeva hosil bo‘lish fazasida 16,85 ming m²/ga, qator orasining berkilishi fazasida 25,65 ming m²/ga va texnik pishish fazasida 32,17 ming m²/ga aniqlanib, ayzi shu ekish muddatining nazorat variantlariga nisbatan mos ravishda 2,6 ming m²/ga, 3,59 ming m²/ga va 3,7 ming m²/ga ko‘p barg sathi shakllanganligi aniqlandi. Eng kam barg sathi Kaliy Gumat biostimulyatori qo‘llanilganda qayd etilib, Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantiga nisbatan fazalarga mos ravishda 2,10 ming m²/ga, 2,45 ming m²/ga va 2,88 ming m²/ga kam shakllanganligi aniqlandi.

Barcha variantlar bo‘yicha eng yuqori barg sathi 20-mart ekish muddatining Mister Power biostimulyatori qo‘llanilgan variantida aniqlangan fazalarga mos ravishda 22,47 ming m²/ga, 34,20 ming m²/ga va 37,25 ming m²/ga qayd etildi. Eng kam barg sathi esa 1-aprel ekish muddatining nazorat variantida fazalarga mos ravishda 14,25 ming m²/ga, 22,06 ming m²/ga hamda 28,47 ming m²/ga shakllanganligi aniqlandi.

Xulosa: Xashaki lavlagining O‘zbekiston 83 navining barg sathi 20-mart muddatida ekilganda eng yuqori natija qayd etildi. Ekish muddatining 10-martdan 20-martga kechikishi gektar hisobidagi barg sathining ortishiga, 20-martdan 1-aprelgacha kechikishi bilan ushbu ko‘rsatkichning kamayishiga olib keldi. Vegetatsiya davri davomida biostimulyatorlarni qo‘llash o‘simlik barg sathiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Eng yuqori barg sathi 20-mart ekish muddatining Mister power biostimulyator qo‘llanilganda aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. H.N.Atabayeva, Z.K. Yuldasheva, A.M. Islamov Botanika yem-xashak yetishtirish agronomiya asoslari // Toshkent «Yangi asr avlodi» 2008. B. 128-130.
2. R.Oripov, N.X.Xalilov O‘simlikshunoslik // Toshkent – 2006 B. 294-296
3. Ch.Yadgorova Yem-hashak o'simliklarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati // “PEDAGOGS” international research journal February – 2023 B. 130-